

UNIVERSITET 3.0 EKOTIZIMIDA MARKETINGNING TRANSFORMATSIYON ROLI: INNOVATSIYALARNI TIJORATLASHTIRISHNING KONSEPTUAL MODELII

Kasimova Zilola G‘ulomiddinovna

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor v.b.

ORCID: 0000-0002-4447-2443

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19679308>

Annotatsiya. Mazkur ilmiy maqolada Universitet 3.0 ekotizimida marketingning transformatsion roli kompleks tarzda tahlil qilinadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi bilim ishlab chiqarishdan boshlab, innovatsiyalarni yaratish, ularni marketing vositalari orqali bozorga olib chiqish va yakuniy iqtisodiy qiymatga aylantirish jarayonlarini yagona konseptual model asosida yoritishdan iborat. Shuningdek, O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan institutsional islohotlar, xususan, yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish va startaplarni qo‘llab-quvvatlash siyosati doirasida Universitet 3.0 modelining shakllanishiga alohida e‘tibor qaratiladi. Tadqiqot natijalari marketing innovatsiyalarni tijoratlashtirishda markaziy transformatsion mexanizm ekanligini asoslaydi.

Kalit so‘zlar: Universitet 3.0, marketing transformatsiyasi, innovatsiya, tijoratlashtirish, startup, bilim iqtisodiyoti, raqamli marketing.

Аннотация. В данной научной статье комплексно анализируется трансформационная роль маркетинга в экосистеме Университета 3.0. Основной целью исследования является обоснование процессов, начиная с производства знаний, создания инноваций, их вывода на рынок с использованием маркетинговых инструментов и превращения в конечную экономическую ценность в рамках единой концептуальной модели. Также особое внимание уделяется формированию модели Университета 3.0 в условиях институциональных реформ, проводимых в Узбекистане, в частности, в контексте развития молодежного предпринимательства и поддержки стартапов. Результаты исследования показывают, что маркетинг выступает центральным трансформационным механизмом в процессе коммерциализации инноваций.

Ключевые слова: Университет 3.0, трансформация маркетинга, инновации, коммерциализация, стартап, экономика знаний, цифровой маркетинг.

Abstract. This scientific article provides a comprehensive analysis of the transformational role of marketing within the University 3.0 ecosystem. The main objective of the study is to conceptualize the process starting from knowledge production, innovation development, their market introduction through marketing tools, and their transformation into economic value within a unified conceptual model. Special attention is also given to the formation of the University 3.0 model in the context of ongoing institutional reforms in Uzbekistan, particularly in relation to the development of youth entrepreneurship and the support of startup initiatives.

The findings of the study demonstrate that marketing acts as a central transformational mechanism in the commercialization of innovations.

Keywords: *University 3.0, marketing transformation, innovation, commercialization, startup, knowledge economy, digital marketing.*

O‘zbekistonda innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirish va startap ekotizimini shakllantirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Xususan, Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2024 yil 29 fevralda qabul qilingan “Startap loyihalarni qo‘llab-quvvatlash va innovatsion faoliyatni rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qaror [1] ushbu yo‘nalishdagi islohotlarning tizimli davomidir. Mazkur qarorda innovatsion faoliyatni rivojlantirishga qaratilgan kompleks yondashuv belgilangan bo‘lib, u bir nechta o‘zaro bog‘liq yo‘nalishlarni qamrab oladi. Avvalo, istiqbolli innovatsion loyihalarni aniqlash va ularni tanlab olish tizimini joriy etish orqali g‘oya bosqichidan boshlab saralash mexanizmi yo‘lga qo‘yiladi. Bu esa resurslarni samarali taqsimlash va eng yuqori salohiyatga ega loyihalarni qo‘llab-quvvatlash imkonini yaratadi. Shuningdek, qarorda minimal ishlaydigan mahsulot (MVP) yaratish va uni real bozor sharoitida sinovdan o‘tkazish mexanizmlarini joriy etish alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu yondashuv innovatsion g‘oyalarni amaliy jihatdan baholash, ularning bozor talablariga mosligini aniqlash va tijoratlashtirish imkoniyatlarini oshirishga xizmat qiladi. Qaror doirasida innovatsion infratuzilmani rivojlantirish, jumladan, texnoparklar, startap markazlari, akselerator va inkubator tizimlarini kengaytirish ko‘zda tutilgan. Bu esa ilmiy tadqiqotlar natijalarini amaliyotga joriy etish uchun zarur institutsional muhitni shakllantiradi. Bundan tashqari, moliyalashtirish mexanizmlarini diversifikatsiya qilish orqali startap loyihalarni qo‘llab-quvvatlash tizimi takomillashtirilmoqda. Grantlar, investitsiyalar va muqobil moliyalashtirish manbalari (jumladan, kraudfanding elementlari)ni jalb etish orqali innovatsion loyihalarning moliyaviy barqarorligini ta‘minlashga e‘tibor qaratilgan. Qarorning muhim jihatlaridan yana biri universitetlar rolini kuchaytirish bilan bog‘liq. Universitetlarda olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlarni tijoratlashtirish, talabalar va yosh tadqiqotchilarni startap faoliyatiga jalb etish hamda universitet-biznes hamkorligini rivojlantirish orqali Universitet 3.0 modelining shakllanishiga asos yaratilmoqda. Shu bilan birga, innovatsiyalarni bozorga yo‘naltirish, marketing strategiyalarini rivojlantirish va mahsulotlarni iste‘molchi ehtiyojlariga moslashtirish masalalariga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Bu esa marketingni innovatsiyalarni tijoratlashtirishning asosiy bo‘g‘iniga aylantiradi. Umuman olganda, mazkur qaror innovatsiyalarni yaratish, sinovdan o‘tkazish va tijoratlashtirishning uzluksiz tizimini shakllantirishga qaratilgan bo‘lib, u Universitet 3.0 ekotizimining institutsional asosini mustahkamlashga xizmat qiladi.

1-rasmda Universitet 3.0 konsepsiyasi zamonaviy ilmiy adabiyotlarda asosan Triple Helix modeli doirasida talqin etiladi.

1-rasm. Triple Helix modeli

Mazkur modelga ko'ra, innovatsion rivojlanish universitet, biznes va davlat o'rtasidagi o'zaro hamkorlik natijasida shakllanadi [2]. Ushbu yondashuv universitetlarni nafaqat bilim ishlab chiqaruvchi, balki innovatsion iqtisodiyotning faol subyekti sifatida qarashni talab etadi. So'nggi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, innovatsiyalarni tijoratlashtirish mexanizmlarini rivojlantirish milliy iqtisodiyotning xom-ashyo eksportiga asoslangan modeldan innovatsion rivojlanish bosqichiga o'tishida muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarining innovatsion salohiyatini oshirish, ilmiy natijalarni amaliyotga joriy etish va tijoratlashtirish jarayonlarini takomillashtirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Clark [3] tomonidan ilgari surilgan tadbirkorlik universiteti konsepsiyasi universitetlarning bozor mexanizmlariga moslashuvini asoslab, ularning iqtisodiy faoliyatdagi rolini kengaytiradi. Ushbu yondashuv Universitet 3.0 modelining nazariy asoslaridan biri sifatida qaraladi. Clark tomonidan ishlab chiqilgan tadbirkorlik universiteti konsepsiyasining strukturaviy modeli aks ettirilgan bo'lib, u universitetlarning institutsional transformatsiyasini izohlaydi. Mazkur model doirasida universitetlar bilim ishlab chiqaruvchi an'anaviy institutdan innovatsiyalarni yaratish va ularni tijoratlashtirishga qodir bo'lgan iqtisodiy subyektga aylanishi ko'rsatiladi.

Marketing nazariyasida esa Kotler va hammualliflar marketing evolyutsiyasini Marketing 4.0 va Marketing 5.0 konsepsiyalari orqali izohlab, raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt va ma'lumotlarga asoslangan boshqaruvning marketingdagi rolini keng yoritadi [4]. Ushbu yondashuvlar marketingni oddiy kommunikatsiya vositasidan innovatsiyalarni bozorga integratsiya qiluvchi strategik mexanizmga aylantiradi. Shuningdek, zamonaviy tadqiqotlar universitetlarning innovatsion faoliyati va marketing strategiyalari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni kuchayib borayotganligini ko'rsatmoqda. Universitetlar endilikda nafaqat ta'lim va ilmiy faoliyat bilan shug'ullanuvchi institutlar, balki startaplar va innovatsion loyihalarni qo'llab-quvvatlovchi ekotizim markaziga aylanmoqda. Biroq mavjud ilmiy adabiyotlarda marketingning Universitet 3.0 ekotizimidagi markaziy va transformatsion roli yetarli darajada tizimli va kompleks yondashuv asosida o'rganilmagan. Shu jihatdan mazkur tadqiqot marketingni innovatsiyalarni tijoratlashtirishning asosiy mexanizmi sifatida ko'rib chiqishi bilan ilmiy yangilik kasb etadi.

Mazkur tadqiqot konseptual va analitik yondashuv asosida olib borildi hamda Universitet 3.0 ekotizimida marketingning transformatsion rolini aniqlashga qaratildi. Tadqiqotda tizimli yondashuv asosiy metodologik tamoyil sifatida tanlanib, u marketing, innovatsiya va ta'lim tizimlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni kompleks tarzda o'rganish imkonini berdi.

Tadqiqot jarayonida quyidagi metodlardan foydalanildi: nazariy tahlil va umumlashtirish: mavjud ilmiy adabiyotlarni o'rganish va asosiy nazariy yondashuvlarni tizimlashtirish; komparativ tahlil: xorijiy va mahalliy universitetlarning innovatsiyalarni tijoratlashtirish tajribalarini solishtirish; konseptual modellashtirish: marketingning Universitet 3.0 ekotizimidagi rolini ifodalovchi model ishlab chiqish: empirik ma'lumotlarni interpretatsiya qilish: mavjud statistik va amaliy ma'lumotlarni tahlil qilish. Mazkur metodologik yondashuv marketingni alohida funksional element sifatida emas, balki universitet tizimini harakatga keltiruvchi kompleks mexanizm sifatida ko'rib chiqish imkonini berdi.

Marketing evolyutsiyasi va universitet ta'lim tizimi transformatsiyasi o'rtasida uzviy va mantiqiy bog'liqlik mavjud. Ushbu bog'liqlik iqtisodiy tizimlar rivoji, texnologik taraqqiyot va ijtimoiy ehtiyojlarning o'zgarishi bilan izohlanadi.

Marketing konsepsiyasining tarixiy evolyutsiyasini aks ettirib, uning mahsulotga yo'naltirilgan yondashuvdan boshlab, raqamli va giper-intellektual tizimga aylanish jarayonini ifodalaydi. Marketing 1.0 bosqichida asosiy e'tibor ishlab chiqarish hajmini oshirishga qaratilgan bo'lib, iste'molchi passiv rol o'ynagan. Marketing 2.0 bosqichida esa bozor iqtisodiyotining rivojlanishi natijasida mijoz ehtiyojlari va talablari markazga chiqdi. Keyingi bosqich - Marketing 3.0 inson omili va ijtimoiy qadriyatlarni ustuvor yo'nalishga aylantirib, marketingni faqat iqtisodiy emas, balki ijtimoiy fenomen sifatida shakllantirdi. Marketing 4.0 bosqichi raqamli texnologiyalar va internetning keng joriy etilishi bilan xarakterlanib, online va offline kommunikatsiyalar integratsiyasini ta'minladi. Marketing 5.0 esa sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (Big Data) va avtomatlashtirish texnologiyalariga asoslangan bo'lib, mijozlar bilan individual va personalizatsiyalangan aloqani yo'lga qo'yadi. Eng so'nggi bosqich sifatida Marketing 6.0 konsepsiyasi shakllanib, unda inson, sun'iy intellekt va virtual muhit (metaverse) integratsiyasi asosida ekotizimli marketing modeli yuzaga keladi. Bu bosqichda iste'molchi oddiy xaridor emas, balki qiymat yaratishda faol ishtirok etuvchi hamkor (co-creator) sifatida namoyon bo'ladi. Shunday qilib, marketing evolyutsiyasi nafaqat biznes jarayonlarini, balki ta'lim, innovatsiya va iqtisodiy tizimlarni ham tubdan o'zgartirib, ayniqsa Universitet 3.0 modelida innovatsiyalarni tijoratlashtirishning muhim omiliga aylanmoqda.

Universitetlar evolyutsiyasi jamiyat va iqtisodiyot rivoji bilan uzviy bog'liq bo'lib, ularning funksional vazifalari bosqichma-bosqich kengayib borgan. Universitet 1.0 modeli faqat bilim berishga yo'naltirilgan bo'lsa, Universitet 2.0 bosqichida ilmiy tadqiqot faoliyati qo'shildi. Universitet 3.0 modeli esa innovatsiyalarni tijoratlashtirish orqali iqtisodiy qiymat yaratishga yo'naltirilgan bo'lib, bu bosqichda universitetlar tadbirkorlik faoliyatini ham amalga oshiradi. Raqamli transformatsiya natijasida Universitet 4.0 shakllanib, unda ta'lim jarayonlari raqamli platformalar orqali amalga oshiriladi. Universitet 5.0 esa sun'iy intellekt va personalizatsiyaga asoslangan bo'lib, har bir talabaga individual yondashuvni ta'minlaydi. Eng yuqori bosqich sifatida Universitet 6.0 konsepsiyasi shakllanib, unda universitetlar to'liq ekotizimli tizimga aylanib, innovatsiyalar, startaplar va iqtisodiy qiymat yaratish markaziga aylanadi. Demak, Universitetlar evolyutsiyasi ta'limdan innovatsiya va iqtisodiy qiymat yaratishga o'tish jarayonini ifodalaydi va aynan Universitet 3.0 dan boshlab marketing innovatsiyalarni tijoratlashtirishning asosiy mexanizmi sifatida namoyon bo'ladi.

Marketing konsepsiyasining evolyutsiyasi va oliy ta’lim tizimining transformatsiyasi o‘zaro bog‘liq jarayon sifatida namoyon bo‘ladi. Iqtisodiy tizimlar, texnologik taraqqiyot va ijtimoiy ehtiyojlarning o‘zgarishi marketing paradigmasining bosqichma-bosqich rivojlanishiga olib kelgan bo‘lsa, ushbu jarayon oliy ta’lim muassasalarining funksional modeliga ham bevosita ta’sir ko‘rsatgan. Natijada universitetlar an’anaviy bilim beruvchi institutdan innovatsiyalarni yaratish va ularni iqtisodiy qiymatga aylantirishga qaratilgan kompleks tizimga aylangan. Shu nuqtai nazardan, marketing evolyutsiyasi va universitet ta’limi transformatsiyasi o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni tizimli tarzda tahlil qilish muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi. Quyidagi jadvalda mazkur jarayonning asosiy bosqichlari va ularning o‘zaro mosligi keltirilgan

1-Jadval. Marketing evolyutsiyasi va universitet ta’limi o‘rtasidagi bog‘liqlik jadvali

Marketing bosqichi	Universitet modeli	Ta’limdagi o‘zgarish	Natija
Marketing 1.0	Universitet 1.0	Faqat bilim berish	Bitiruvchi
Marketing 2.0	Universitet 2.0	Talabaga yo‘naltirilgan ta’lim	Malakali kadr
Marketing 3.0	Universitet 3.0 boshlanishi	Qadriyat va jamiyatga xizmat	Ijtimoiy lider
Marketing 4.0	Raqamli universitet	Online ta’lim, platformalar	Global ta’lim
Marketing 5.0	Smart universitet	AI va personalizatsiya	Individual rivojlanish
Marketing 6.0	Ekotizimli universitet	Innovatsiya + startap + metaverse	Qiymat yaratuvchi

Keltirilgan 1-jadval marketing va universitet tizimlarining evolyutsiyasi o‘rtasidagi uzviy va mantiqiy bog‘liqlikni yaqqol aks ettiradi. Undan ko‘rinadiki, marketing paradigmasining har bir bosqichi universitetlarning funksional transformatsiyasi bilan parallel ravishda rivojlangan. Mazkur tahlil marketingni faqat kommunikatsiya vositasi emas, balki universitetlar faoliyatining transformatsiyasini belgilovchi strategik omil sifatida ko‘rib chiqish zarurligini ko‘rsatadi. Ayniqsa, Universitet 3.0 bosqichidan boshlab marketing innovatsiyalarni tijoratlashtirishning asosiy mexanizmi sifatida namoyon bo‘ladi. Mazkur jadval asosida shuni ta’kidlash mumkinki, marketing va universitet tizimlarining evolyutsiyasi bir-birini to‘ldiruvchi jarayonlar bo‘lib, ularning integratsiyasi zamonaviy innovatsion iqtisodiyotda barqaror rivojlanishning muhim sharti hisoblanadi.

Universitet 3.0 ekotizimi o‘zaro bog‘langan va funksional jihatdan integratsiyalashgan subyektlar majmuasidan iborat bo‘lib, unda bilim ishlab chiqarish, innovatsiyalarni yaratish va ularni tijoratlashtirish jarayonlari yagona tizim sifatida amal qiladi. Mazkur ekotizim doirasida universitetlar, sanoat korxonalari, davlat institutlari hamda startap subyektlari o‘rtasida sinergetik hamkorlik shakllanadi. Ilmiy adabiyotlarda ta’kidlanishicha, Universitet 3.0 modeli universitetlarning an’anaviy funksiyalarini kengaytirib, ularni innovatsion iqtisodiyotning faol ishtirokchisiga aylantiradi. Bunda universitetlar nafaqat ta’lim va ilmiy tadqiqot markazlari, balki texnologik tadbirkorlikni rivojlantiruvchi va innovatsion jarayonlarni integratsiyalovchi muhim institut sifatida namoyon bo‘ladi. Mazkur ekotizim quyidagi asosiy komponentlarni o‘z ichiga oladi: oliy ta’lim muassasalari; ilmiy tadqiqot markazlari; biznes subyektlari; startap loyihalar; investorlar davlat institutlari .

Ushbu tizimda qiymat yaratish jarayoni individual emas, balki kollektiv xarakterga ega bo‘lib, barcha ishtirokchilarning o‘zaro hamkorligi va resurslar almashinuvi orqali amalga oshiriladi. Shu jihatdan Universitet 3.0 ekotizimi innovatsiyalarni samarali yaratish va tijoratlashtirish uchun zarur institutsional muhitni ta‘minlaydi. Universitet 3.0 ekotizimida marketing an‘anaviy reklama yoki kommunikatsiya vositasi sifatida emas, balki innovatsiyalarni iqtisodiy qiymatga aylantiruvchi strategik va transformatsion mexanizm sifatida qaraladi.

Marketingning asosiy funksiyalari quyidagilardan iborat: bozor ehtiyojlarini aniqlash va prognozlash;

ilmiy g‘oyalarni iste‘molchi talabiga moslashtirish; innovatsion mahsulot va xizmatlarni targ‘ib qilish; universitet brendi va imijini shakllantirish; tijoratlashtirish jarayonlarini qo‘llab-quvvatlash.

Mazkur funksiyalar orqali marketing bilim va iqtisodiyot o‘rtasidagi bog‘lovchi bo‘g‘in sifatida namoyon bo‘ladi. Ayniqsa, ilmiy natijalarni amaliyotga joriy etish va ularni bozorda muvaffaqiyatli joylashtirish jarayonida marketingning roli hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Shu nuqtai nazardan, marketingni Universitet 3.0 ekotizimining “transformatsion yadrosi” sifatida baholash mumkin.

Mazkur tadqiqot doirasida innovatsiyalarni tijoratlashtirish jarayonini izohlovchi konseptual model ishlab chiqildi. Ushbu model quyidagi ketma-ketlikni o‘z ichiga oladi:

Bilim → Innovatsiya → Marketing → Tijoratlashtirish → Iqtisodiy qiymat

Mazkur modelda marketing markaziy o‘rin egallab, ilmiy g‘oyalarni bozorga olib chiqish va ularni iqtisodiy natijaga aylantirishni ta‘minlaydi. Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, innovatsiyalarni muvaffaqiyatli tijoratlashtirish uchun marketing strategiyalarining bosqichma-bosqich qo‘llanilishi zarur [5]. Ayniqsa, innovatsion mahsulotlarni bozor talablariga moslashtirish, maqsadli auditoriyani aniqlash va samarali kommunikatsiya kanallarini tanlash jarayonlari muhim ahamiyat kasb etadi [6]. Mazkur yondashuv kichik innovatsion korxonalar va startaplar uchun alohida ahamiyatga ega bo‘lib, ular ko‘pincha cheklangan resurslarga ega bo‘lgan sharoitda marketing mexanizmlariga tayanadi.

O‘zbekistonda so‘nggi yillarda innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirish va yoshlar tadbirkorligini qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha tizimli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ushbu islohotlar Universitet 3.0 modelining shakllanishi uchun zarur institutsional muhitni yaratmoqda. Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar sohasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar universitetlar, ilmiy tadqiqot institutlari va sanoat korxonalari o‘rtasidagi hamkorlikni kuchaytirishga qaratilgan. Xususan, innovatsiyalarni tijoratlashtirish, patentlash va litsenziyalash mexanizmlarini rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Shu bilan birga, texnoparklar, startap markazlari, texnologiyalar transferi ofislari va akseleratorlar tashkil etilishi ilmiy natijalarni amaliyotga joriy etish jarayonlarini jadallashtirmoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekistonda universitetlarning ilmiy salohiyati yetarli darajada yuqori bo‘lishiga qaramay, innovatsiyalarni tijoratlashtirish jarayonlari samaradorligi pastligicha qolmoqda. Buning asosiy sabablari quyidagilar bilan izohlanadi: marketing strategiyalarining yetarli darajada ishlab chiqilmaganligi; intellektual mulkni himoya qilish mexanizmlarining sustligi; bozor talablariga moslashuvning past darajasi. Shu nuqtai nazardan, universitetlarda marketingga asoslangan yondashuvni joriy etish innovatsion faoliyat samaradorligini oshirishning muhim sharti hisoblanadi.

Tadqiqot natijalari marketing Universitet 3.0 ekotizimida innovatsiyalarni iqtisodiy qiymatga aylantirishning hal qiluvchi mexanizmi ekanligini tasdiqlaydi. Bunda marketing

nafaqat innovatsion mahsulotlarni targ'ib qilish vositasi, balki ularni bozor talablariga moslashtirish va barqaror tijorat natijalariga erishishni ta'minlovchi strategik instrument sifatida namoyon bo'ladi. O'zbekistonda so'nggi yillarda yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish va startap loyihalarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan tashabbuslar ushbu jarayonning amaliy asosini mustahkamlab bermoqda. Xususan, davlat tomonidan tashkil etilgan startap platformalari, jumladan Yoshlar Ventures [7] tashabbusi doirasida istiqbolli loyihalarni moliyalashtirish, ularni rivojlantirish, mentorlik va akseleratsiya dasturlarini joriy etish orqali innovatsion g'oyalarni real biznesga aylantirish mexanizmlari shakllantirilmoqda.

Mazkur yondashuv innovatsiyalarni yaratishdan tortib ularni tijoratlashtirishgacha bo'lgan uzluksiz zanjirni shakllantirib, universitetlar, startaplar va biznes subyektlari o'rtasidagi integratsiyani kuchaytirmoqda. Shu bilan birga, bunday platformalar marketing funksiyalarini ham qisman o'zida mujassam etib, loyihalarning bozor talabiga mosligini aniqlash va ularning investitsion jozibadorligini oshirishga xizmat qiladi. Natijada, Universitet 3.0 modelini rivojlantirishda marketing, startap infratuzilmasi va davlat qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining o'zaro uyg'unligi innovatsion iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta'minlovchi asosiy omil sifatida namoyon bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://lex.uz/ru/docs/-8046189> Startaplarni qo'llab-quvvatlashning kompleks ekotizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori.
2. Etzkowitz, H. (2008). *The Triple Helix*. Routledge.
3. Clark, B. R. (1998). *Creating entrepreneurial universities*. Oxford: Pergamon.
4. Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2017). *Marketing 4.0*. Wiley.; Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2021). *Marketing 5.0*. Wiley.
5. Lanskaya, D. V., Ermolenko, V., Миронова, I., Todika, M., & Yakovlenko, A. (2021). Marketing mechanisms in the activity of the regional innovation ecosystem. *E3S Web of Conferences*, 295, 1002. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202129501002>
6. Kirpicheva, M. A., & Konycheva, Yu. D. (2023). Development of Marketing in the ecosystem of the University: economic and socio-Psychological aspects. *Humanities and Social Sciences Bulletin of the Financial University*, 13(4), 120. <https://doi.org/10.26794/2226-7867-2023-13-4-120-127>
7. <https://yoshlarventures.uz/uz/>